

MIF XX ASR FANINING DOLZARB MASALASI SIFATIDA

Gulnora Qayumova

Toshkent amaliy fanlar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

XX asr fanida mif nazariyasi alohida shakllandi. Mifologiyaga doir tadqiqotlarning etnografik yo‘nalishi XX asr fani mif nazariyasini asosan ikki yo‘nalishda ishlab chiqdi. Ulardan biri diniy jihatdan professional etnograflarning asarlaridir. bu asarlarda dostonlarning birinchi ko‘rinishi sifatida miflar muammosiga faqat bilvosita to‘xtalib o‘tilgan. Ikkinchisi asosan “klassiklar” filologlarning asarlari edi. Ular badiiyat tarixida miflarning roli haqidagi savolni bevosita ko‘targan. Keyinchalik semiotik tilshunoslar qadimgi semantika muammolari va madaniy nazariyaning ba’zi jihatlarini ishlab chiqishda adabiyotda mif va mifologizmga murojaat qila boshladilar. Birinchi yo‘nalishga V. G. Bogoraz va L. Ya Sternberg asarlaridan tashqari A.M.Zolotarev, S.A.Tokarev, A.F. Anisimov, O.P.Fransev, B.I. Sharevskaya, M.I. Shaxnovich va boshqalarning asarlarini kiritishimiz mumkin. Ushbu asarlardagi tadqiqotning asosiy ob‘yekti mifologiya va din, din va falsafaning o‘zaro bog‘liqligi, ayniqsa diniy miflarning yaratilishi, ijtimoiy tashkilot, turli urf-odatlar va e‘tiqodlar, sinflar tengsizligining dastlabki qadamlari va boshqalarni aks ettirishdir. Ushbu olimlar asarlarining yutuqlari mifologik syujetlar va diniy kultlarni tarixiy voqelik va qabila jamiyati ijtimoiy institutlarining u yoki bu hodisalarini aks ettiruvchi “ustki tuzilma” hodisalari sifatida o‘rganishdan iborat edi. Mif sohasidagi etnografik tadqiqotlar natijalari eng yirik Sovet etnografi S.A.Tokarevning tadqiqotlarida u mifologiyaning diniy xususiyatlarga bevosita to‘g‘ri kelmaydigan o‘ziga xos xususiyatlari borligini ta’kidlaydi. Olim miflardagi haqiqatning sinishi insonning atrofdagi tabiiy dunyo haqidagi kuzatuvlariga e‘tibor qaratadi. Shunday qilib, hayvonlar haqidagi miflar, S.A.Tokarevning so‘zlariga ko‘ra, ibtidoiy odam hayotidagi ov motivlarida hayvonlarning harakatlanishi nuroniylarning odatlari bo‘yicha "samoviy" mifologiyaning kuzatuvlari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, tabiiy ob‘yektlar antropomorfizatsiya qilinadi va inson kuchlari va munosabatlarining timsoliga aylanadi. Miflarning mazmuni o‘z-o‘zidan diniy emas, balki mif marosimni tushuntirishga xizmat qilganda diniy bo‘ladi, shuning uchun "kult miflari" paydo bo‘ladi. S.A.Tokarev ibtidoiy miflarning ezoterik va ekzoteriklarga bo‘linishiga va keyinchalik bu ikki toifaning yuqori monoteistik dinlar tizimiga qo‘shilishiga katta ahamiyat beradi. U etiologik funksiyada mif va ertak o‘rtasidagi muhim farqlardan birini ko‘radi, lekin ayni paytda mifni tushuntirish funksiyasini, mifologiyaning ildizlarini asosan ibtidoiy odamning elementar qiziqishida ko‘radi¹⁴².

S.A.Tokarevning mif haqidagi qarashlarida ma’lum bir nomuvofiqlik mavjud: mif dindand oldin va shu tariqa marosimdan oldin paydo bo‘ladi va shu bilan birga hech bo‘lmaganda "ko‘p miflar" marosimdan kelib chiqadi. Yu.P.Fransev ham mifdan ko‘ra marosimning ustunligiga intiladi. Xuddi S.A.Tokarev singari, ertak tabiat bilan kurashda insonning kuchsizligini birlashtirmaydi va shuning uchun mumkin bo‘lgan tushni aks ettiradi¹⁴³.

A.F.Anisimov mifni din bilan bog‘laydi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri diniy funksiyaga ega bo‘lmagan ertak har qanday fitna va ibtidoiy odam ongida spontan materialistik tendensiyalarning tashuvchisi sifatida maydonga keladi-deb hisoblaydi. Uning fikricha, ertak ijtimoiy tabaqalanish jarayonida umumiy massadan ajralib turadigan sehrgarlar, shamanlar va ruhoniylar ishining idealistik va diniy yo‘nalishidan farqli o‘laroq, “Real” yo‘naltirilgan xalq san‘atining ifodasidir¹⁴⁴. Ushbu yondashuv V.F. Zibkovesning “dingacha bo‘lgan davr”ga ba-ishlangan maxsus monografiyasida eng ekstremal shaklda ifodalangan diniy bo‘lmagan davr g‘oyalariga mos keladi¹⁴⁵. M.I. Shaxnovich yaqinda mif

¹⁴² Токарев С.А. Ранние формы религии. – Москва: Политиздат. 1990.

¹⁴³ Фрацев Ю.П. У истоков религии и свободомыслия. – Москва, 1959.

¹⁴⁴ Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера М.-Л, 1959.

¹⁴⁵ Зыбковец В.Ф. Всегда ли существовала религии. – Москва: Госполитиздат, 1959. –112 с.

va ertakning keskin kontrastiga, primitivlikdagi materialistik va idealistik tamoyillarga qarshi chiqdi. Chunki bunday g‘oyalar ibtidoiy mifologiyaning sinkretik tabiatini, shuningdek, undagi spontan materialistik va spontan idealistik elementlarning o‘zaro bog‘lanishini e‘tiborsiz qoldiradi¹⁴⁶. Diniy tadqiqotlarda miflarni talqin qilishda ustun tendensiya bo‘lgan mifning tushuntirish funksiyasi epistemologik muammolar bo‘lib, natijada paydo bo‘lgan mifni o‘rganishda uni adabiyot va san‘at bilan bog‘laydigan jihatlarini chetga surib qo‘ydi. Sovet etnograflarining asarlaridan A.M.Zolotarevning “Qabila tizimi va ibtidoiy mifologiya” nomli kitobini alohida ta’kidlash kerak. Mazkur asar 1930-yillarning oxirida yozilgan va vafotidan keyin 1964 yilda L.A.Faynberg tahriri ostida nashr etilgan. A.M.Zolotarev dual ekzogamiyaning marosim va mifda aks etishi munosabati bilan tarkibiy antropologiya vakillari tomonidan olib boriladigan ikkilik mantiq nuqtai nazaridan mifologik semantikani o‘rganishni taxmin qilib, dualistik miflarni chuqur tahlil qiladi. Tematik jihatdan ikki toifadagi olimlar - etnografiya va klassik filologiya mutaxassisleri o‘rtasidagi oraliq pozitsiyani V.Ya.Proppning “Sehrlil ertaklarning tarixiy ildizlari” nomli tadqiqoti egallaydi¹⁴⁷.

Z.Freyd, E.Fromm, K.G.Yung kabi olimlar miflarning paydo bo‘lishi ibtidoiy odamning tabiatga bo‘lgan ongsiz hissiy munosabatlari mahsuli deb qaraydilar¹⁴⁸. O‘zbek folklorshunosi J.Eshonqulov Z.Freyd, E.Fromm, K.G.Yunglarning tahlil metodlari va o‘rganish usullaridan foydalanib o‘zbek folklorshunosligida tush va mifni qiyosiy tadqiq etdi¹⁴⁹.

O‘zbek folklorshunoslik fanida ham miflarni tadqiq etish borasida jiddiy tadqiqotlar yaratilgan. Xususan, G‘.Akramovning mifologiyaning o‘zbek xalq dostonlari syujet qurilishi va obrazlar silsilasida tutgan o‘rniga bag‘ishlangan tadqiqoti alohida ahamiyat kasb etadi. Olimning 1980 yilda yaratgan “O‘zbek xalq dostonlarida mifologiya” mavzuidagi monografik tadqiqoti mif va epos munosabati masalasini “Go‘ro‘g‘li” turkumiga mansub dostonlardagi mifologik obrazlar tahlili misolida o‘rganishga qaratilgan edi¹⁵⁰. Olim ertak va dostonlarda mifologiyaning saqlanib qolishi va mifologik tasavvurlarning mifopoetik talqini, dostonlarning qadimiyligi hamda xalq tasavvurida mifologik tushunchalarning yashovchanligi bilan belgilanishini ilmiy-nazariy isbotlagan edi. G‘.Akramov totemistik, animistik va manistik (ajdodlar homiyligi to‘g‘risidagi) mifologiyaning o‘zbek folkloridagi talqinlarini atroflicha tadqiq etdi¹⁵¹.

O‘zbek xalq badiiy tafakkuri taraqqiyotidagi tarixiy-folkloriy jarayonning muhim qonuniyatlaridan biri – janrlar diffuziyasini tadqiq etgan taniqli folklorshunos B.Sarimsoqov mifning epik janrlar tizimidagi o‘rnini mif va ertak, mif va doston munosabati tahlili orqali ochib berdi. B.Sarimsoqov o‘zbek mifologiyasini mohiyati va yaratilishiga nisbatan a) arxaik, b) klassik, v)o‘rta asrlarga xos miflardan iborat degan nazariy xulosani ommalashtiradi. Olim miflarning yaratilish va ommalashish davriga asoslanib miflarni tasniflaydi.

Taniqli folklorshunoslar: M.Jo‘rayev va Sh.Shomusarovlarning qiyosiy mifshunoslikka oid tadqiqotlarida arab mifologiyasi va asotirlari tizimining o‘zbek folkloriga ta’siri masalalari chuqur tahlil qilingan. Ular o‘zbek va arab folklori materiallari tahlili asosida mifning poetik tafakkurda muhim o‘rin tutishini alohida qayd etishadi¹⁵².

Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, professor B.Sarimsoqov o‘zbek mifologiyasi taraqqiyotini uch bosqichga – arxaik, mumtoz va o‘rta asrlarga xos miflarga bo‘linadi, deb hisoblaydi. B.Sarimsoqovning qayd etishicha, arxaik miflarda kaos bilan kosmos o‘rtasidagi kurash keng miqyosda aks etadi va ko‘proq animistik, totemistik tasavvurlar bu kurashda hal qiluvchi rol

¹⁴⁶ Шахнович М.И. Мифы о створении мира. – Москва: Изд. «Знание», 1968.

¹⁴⁷ Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд. Ленинградского университета, 1986.

¹⁴⁸ Фрейд З. Человек по имени Моисей/ www.litres.ru; Фромм Э. Психоанализ и религия. 1949/ Пер. А.Дванова. – М.: АСТ, 2010. – 160 с.; Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ.-К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996.- 384 с.

¹⁴⁹ Эшонкулов Ж. Миф ва бадий тафаккур.– Тошкент, 2019. – 245 б.

¹⁵⁰ Акромов Ф. Мифология в узбекском фольклоре. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Баку, 1980.

¹⁵¹ Ўша муаллиф. Аниматик мифология//Ўзбек тили ва адабиёти. – 1977.–3-сон. – Б.48-53; Яна ўша. Тотемистик мифлар// Ўзбек тили ва адабиёти. – 1978.–3-сон. – Б.39-42; Яна ўша. Манистик мифология. Ўзбек тили ва адабиёти. – 1979.– 6-сон. – Б.64-69.

¹⁵² Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклори. – Тошкент: Фан, 2001.

o‘ynaydi. Shuningdek, ularda yana hech qanday diniy qarashlar unsuri uchramaydi. Mumtoz miflarda esa xaos bilan kosmos kurashining miqyosi biroz toraygan bo‘ladi. Politeistik diniy qarashlar (ko‘p xudolilik tasavvuri) ustunlik qiladi. Zardushtiylik davri mifologiyasi bunga misol bo‘ladi. O‘rta asrlar miflarining semantik asosini monoteistik diniy qarashlar tashkil etadi.

Qadimgi turkiy qabilalar folklorida olamni mifologik anglash asosida yaratilgan samvoiy, totemistik, animistik, etiologik va etnogenetik miflar asosiy o‘rinni egallagan.

Folklorshunoslar T.Haydarov, J.Eshonqulov, O.Qayumov, D.Fayziyeva, F.Nurmonovlarning o‘zbek folklorining arxaik qatlamini tashkil etgan mifologiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, mifologik obrazlarning genezisi va epik janrlardagi badiiy talqiniga bag‘ishlangan nomzodlik dissertasiyalarida ham miflarning obrazlashuvi, mifologik obrazlarning tarixiy asosi va mifologik tasavvurlar borasida ilmiy xulosalar qo‘lga kiritilgan¹⁵³. T.Raxmonovning dissertatsiyasida esa, o‘zbek folklori epik motivlarining o‘zagini tashkil etgan qadimgi miflar o‘rganilgan edi¹⁵⁴.

Xullas, miflar XIX asrda Yevropa olimlari tomonidan etnografik, falsafiy va lingvistik aspektida o‘rganila boshlangan. XX asrga kelib, dastlab rus folklorshunoslari keyinchalik o‘zbek olimlari miflarning badiiy tafakkurga ta’siri borasida atroflicha tahlillarni amalga oshirganlar. O‘zbek folklorshunoslari mifologik obrazlar va ularning tarixiy asoslari, mifologik obrazlarning o‘zbek folklori namunalariidagi talqinlari borasida tadqiqotlar olib bordilar, biroq o‘zbek folklorshunosligida mif alohida folklor janri sifatida monografik tadqiqo haligacha yaratilmagan.

¹⁵³ Хайдаров Т. “Гўрўгли” мифологияси синкретизми. Филол.фан номз.дисс. автореф. – Тошкент, 1994; Эшонкулов Ж.Ўзбек фольклорида дев образинингмифологик асослари ва бадий талқини. Филол.фан номз.дисс. автореф. – Тошкент, 1997; Қаюмов О. Ўзбек фольклорида пари образи(генезиси ва поэтикаси). Филол.фан номз.дисс. автореф. – Тошкент, 1999; Файзиёва Д. Ўзбек фольклорида илон-аждар образи (генезиси ва бадийяти). Филол.фан номз.дисс. автореф. – Тошкент, 2004; Нурмов Ф.И. Хизр образининг генезиси ва унинг ўзбек фольклоридаги талқини. Филол.фан номз.дисс. автореф. – Тошкент, 2007.